

КРАЕВЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ НЕУСТАНОВИВШЕГОСЯ ДВИЖЕНИЯ ВОДЫ В ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ, УЧИТЫВАЮЩИЕ МНОГОМЕРНУЮ РАСПРЕДЕЛЕННОСТЬ ИХ ПАРАМЕТРОВ В ПРОСТРАНСТВЕ

Хайдарова Р.Д.¹, Узбеков Ж.А.², Абулхаев Э.А.², Хамдамов А.³.

¹Термизский государственный университет, Термиз

^{2,3}Исследователь

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7162288>

Предлагаемая научная статья направлена на решение научно-технической проблемы совершенствование управления водными ресурсами пространственно распределенных водохозяйственных объектов (широкие участки рек и крупных каналов, а также водохранилищ). Управление таких водохозяйственных объектов затрудняется из-за значительной пространственной распределенности объектов и различных гидротехнических сооружений (ГТС и инерционности переходных процессов).

ВВЕДЕНИЕ

Использование в практике эксплуатации водохозяйственных объектов с пространственно распределенными объектами разработанных математических моделей и системы моделирования в них обеспечит:

- улучшение режимов работы многомерных водохозяйственных объектов и их гидротехнических сооружений с целью повышения надежности водообеспечения потребителей;
- повышение точности моделирования, уменьшение непроизводительных потерь водных ресурсов в водохозяйственных объектах.

Для реализации приведенных этапов научных исследований необходимо в дальнейшем разработка алгоритмов и программных комплексов решения задач моделирования многомерных водохозяйственных объектов, использование которых улучшит техническую оснащенность водохозяйственных объектов, обеспечит повышение надежности современной доставки необходимых объемов воды потребителям, т.е. обеспечит улучшение режимов работы гидротехнических сооружений.

МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В одномерном случае уравнений неуставившегося движения воды (Сен-Венана) имеет вид

$$B \frac{\partial z}{\partial t} + \frac{\partial Q}{\partial x} = q$$

$$\frac{1}{g\omega} \left(\frac{\partial Q}{\partial t} + 2v \frac{\partial Q}{\partial x} \right) + \left[1 - \left(\frac{v}{c} \right)^2 \right] \frac{\partial z}{\partial x} = \left[i + \frac{1}{B} \left(\frac{\partial \omega}{\partial x} \right)_{h=const} \right] \left(\frac{v}{c} \right)^2 - \frac{Q|Q|}{K^2}, \quad (1)$$

где: $Q=Q(x,t)$ – расход воды; $z=z(x,t)$ – ордината свободной поверхности; g – гравитационная постоянная; i – уклон дна; $B=B(z)$ – ширина потока по поверхности живого сечения; $\omega=\omega(z)$ – площадь живого сечения потока; $c=c(z)$ – скорость распространения малых волн; $K=K(z)$ – модуль расхода.

Уравнение Сен-Венана в векторно-матричной форме.

$$\frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t} + \mathbf{A} \frac{\partial \mathbf{U}}{\partial x} + \mathbf{B} \frac{\partial \mathbf{U}}{\partial y} + \mathbf{D} = 0, \quad (2)$$

где

$$\mathbf{A} = \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial \mathbf{U}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -\frac{p^2}{h^2} + gh & \frac{2p}{h} & 0 \\ -\frac{pq}{h^2} & \frac{q}{h} & \frac{q}{h} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \frac{\partial \mathbf{G}}{\partial \mathbf{U}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -\frac{pq}{h} & \frac{q}{h} & 0 \\ -\frac{q^2}{h^2} + gh & 0 & \frac{2q}{h} \end{pmatrix}. \quad (3)$$

Области определения пространственных переменных для реки, каналов и водохранилища могут быть различными. В качестве примеров на рис. 1 и на рис. 2 приведены план водозабора в канал Карасу из реки Чирчик и в канал Клычниязбой из реки Амударья

Рис. 1. План водозабора в канал Карасу из реки Чирчик компоновки Верхне-Чирчикского гидроузла и русло регулировочные мероприятия.

Рис. 2 Водозабор в канал Кличниязбой из реки Амударьи и русло регулировочные мероприятия.

Из-за пространственной распределенности рек Чирчик и Амударья по ширине и по длине эти объекты необходимо рассматривать как двумерные объекты. Моделирование движение воды на этих объектах необходимо проводить на основе двумерных моделей. По результатам математического моделирования на основе двумерной модели для этих объектов можно уточнить компоновку узловых сооружений и руслорегулировочные мероприятия.

Для однозначности решения необходимо задать начальные и граничные условия.

Начальные условия характеризуют все движение в какой-то момент времени t_0 , принимаемый за начальный.

$$U(x, y, t_0) = U_0(x, y), \quad (x, y) \in \Omega, \quad (4)$$

где $U_0(x, y)$ – заданные функции распределения глубины и расходов потока, Ω – двумерная область. Область определения переменных, где происходит движение потока воды, имеет сложную геометрическую форму в случае участка реки или естественного канала.

Существенная трудность в постановке двумерной задачи состоит в задании граничных условий. Будем считать границу $d\Omega$ области Ω , состоящей из жидких и непроницаемых твердых частей, т.е. $d\Omega = \{d\Omega_{ж}, d\Omega_m\}$, причем эти части границы могут состоять из нескольких частей. В качестве примера рассмотрим участок широкого прямоугольного канала (рис.1.4), где показаны жидкие и твердые границы.

Рис.1.4. Широкий прямоугольный канал с перегородивающими сооружениями

На жидкой части границы области имеются гидротехническое сооружение или гидропост, на твердой части границы поток огражден бортами канала. На жидкой части границы задается изменение глубины или изменение расхода воды в зависимости от типа гидротехнического сооружения

$$h_i(x, y, t) = H_i(t),$$

$$q_i(x, y, t) \cos \alpha + p_i(x, y, t) \sin \alpha = Q_i(t),$$

$$\alpha = (\hat{n}, Ox), (x, y) \in d\Omega_{\text{жи}} \quad i = 1, n_{\text{ж}} \quad (5)$$

где $q_i(x, y, t)$ и $p_i(x, y, t)$ неизвестные продольные и поперечные составляющие расходы воды потока, $H_i(t)$ и $Q_i(t)$ - заданные функции изменения глубины и расходов потока на соответствующей жидкой части, α - угол между нормали к границе и оси x .

Уравнение (3) представляет собой условия для гидропоста с известным уровнем воды.

В случае, если гидротехническое сооружения с режимом работы

$$Q_i(t) = F(H_i(t), h_i(x, y, t), a_i(t)),$$

$$(x, y) \in d\Omega_{\text{жи}} \quad i = 1, n_{\text{ж}} \quad (6)$$

где $h_i(x, y, t)$ -неизвестные составляющие уровня воды потока, $H_i(t)$ и $a_i(t)$ - заданные функции изменения глубины верхнего бьефа и открытия затвора гидротехнического сооружения на соответствующей жидкой части.

На твердой части границы задается равенство нулю расхода воды по нормали, в виде

$$q_i(x, y, t) \cos \alpha + p_i(x, y, t) \sin \alpha = 0,$$

$$\alpha = (\hat{n}, Ox), (x, y) \in d\Omega_{\text{ти}} \quad i = 1, n_{\text{т}} \quad (7)$$

Физический смысл (5) означает, что суммарное составляющее продольных

и поперечных расходов воды по нормали к границе будут равным нулю. Тогда общая граница области составляет объединение твердых и жидких частей границы.

$$d\Omega = d\Omega_{\text{ж}} \cup d\Omega_{\text{т}}, \quad d\Omega_{\text{ж}} = \bigcup_{i=1}^{n_{\text{ж}}} d\Omega_{\text{жи}}, \quad d\Omega_{\text{т}} = \bigcup_{i=1}^{n_{\text{т}}} d\Omega_{\text{ти}}, \quad (8)$$

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, для моделирования двумерного течения воды в открытых руслах необходимо решить систему уравнение (2)-(3) с краевыми условиями (1)-(8).

Система уравнение (2)-(3) относится квазилинейным дифференциальным уравнениям в частных производных со сложными краевыми условиями областями определения переменных, точное решение сформулированной задачи невозможно получить, поэтому необходимо использовать различные численные методы для приближенного решения.

References:

1. Rakhimov, S., Seytov, A., Nazarov, B., Buvabekov, B., Optimal control of unstable water movement in canals of irrigation systems under conditions of discontinuity of water delivery to consumers. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 883 (2020) 012065, Dagestan, 2020, IOP Publishing DOI:10.1088/1757-899X/883/1/012065 (№5, Scopus, IF=4,652)
2. Shavkat Rakhimov, Aybek Seytov, Nasiba Rakhimova, Bahrom Xonimqulov. [Mathematical models of optimal distribution of water in main canals. 2020 IEEE 14th International Conference on Application of Information and Communication Technologies \(AICT\)](#), INSPEC Accession Number: 20413548, IEEE Access, Tashkent, Uzbekistan, DOI:[10.1109/AICT50176.2020.9368798](#) (AICT) pp. 1-4,(№ 5, Scopus, IF=3,557)
3. [Rakhimov, S., Seytov, A., Kudaybergenov, A.](#) Modeling and optimization of water supply processes at large pumping stations. [Global and Stochastic Analysis](#), 2021, 8(3), стр. 57–62.
4. Kabulov A.V., Seytov A.J., Kudaybergenov A.A. Optimal water distribution in large main canals of irrigation system // [Global and Stochastic Analysis](#). – 2021. Vol.8, No.3. Pp. 45-53. (№3 Scopus IF = 9.6246)

5. [Seytov, A.](#), [Turayev, R.](#), [Jumamuratov, D.](#), [Kudaybergenov, A.](#) Mathematical Models for Calculation of Limits in Water Resources Management in Irrigation Systems. International Conference on Information Science and Communications Technologies: Applications, Trends and Opportunities, ICISCT 2021, 2021
6. Shavkat Rakhimov, Aybek Seytov, Murod Sherbaev, et al. Algorithms for solving the problems of optimizing water resources management on a reservoir seasonal regulation. AIP Conference Proceedings 2432, 060023 (2022); <https://doi.org/10.1063/5.0090412>
7. Rakhimov S., Seytov A., Rakhimova N., Xonimqulov B. Mathematical models of optimal distribution of water in main channels // 4th IEEE International Conference on Application of Information and Communication Technologies, AICT 2020 - Proceedings, 2020, 9368798. (№ 3, Scopus, IF=3,557).
8. Ilkhomjon Makhmudov, Daniyar Jumamuratov, Aybek Seytov, Umidjon Sadiev, Uktam Jovliev, Jonibek Shonazarov, Oybek Muminov, Muzaffar Ruziev, Muxtorbek Yusupov. Mathematical Models Of Typical Elements Of Water Management Systems. Journal of Positive School Psychology <http://journalppw.com> 2022, Vol. 6, No. 6, 6871-6877.
9. Ilkhomjon Makhmudov, Rasul Turaev, Aybek Seytov, Navruz Muradov, Umidjon Sadiev, Uktam Jovliev, Dilbar Makhmudova, Muzaffar Ruziev, Mamatkobil Esonturdiyev. Optimal Management Of Water Resources Of Large Main Canals With Cascades Of Pumping Stations. Journal of Positive School Psychology <http://journalppw.com> 2022, Vol. 6, No. 6, 6878-6884.